

**ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ АКТИВНЫХ
ЭКСПЛОИТОВ В КОРПОРАТИВНОМ КОМЬЮНИТИ**

**SOFTWARE TOOL FOR DETECTING ACTIVE EXPLOYTS IN THE
CORPORATE COMMUNITY**

РУСАКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,

старший преподаватель,

МИРЭА – Российский технологический университет.

КРАСНОПЕРОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

студент,

МИРЭА – Российский технологический университет.

ЦИКЛАУРИ НАТИЯ ЗАЗАЕВНА,

студент,

МИРЭА – Российский технологический университет.

RUSAKOV ALEKSEJ MIHAJLOVICH,

senior lecturer,

MIREA – Russian Technological University.

KRASNOPEROVA IRINA VLADIMIROVNA,

student,

MIREA – Russian Technological University.

TSIKLAURI NATIA ZAZAEVNA,

student,

MIREA – Russian Technological University.

В статье приводятся математические методы, модели и методики интеллектуального анализа текстовой информации для повышения информационной безопасности на основе обнаружения активных эксплоитов в корпоративном комьюнити. Представлен обзор существующих методов и алгоритмов обнаружения активных эксплоитов в корпоративном комьюнити. По результатам исследования спроектирован программный комплекс, который реализован в виде портала в Интернет-ресурсе, который позволяет загружать любые произвольные тексты на естественных языках и находить в них активные эксплоиты с возможностью автоматического обучения по имеющимся прецедентам.

The article presents mathematical methods, models and methods of intellectual analysis of textual information to improve information security based on the detection of active exploits in the corporate community. An overview of existing methods and algorithms for detecting active exploits in the corporate community is presented. Based on the results of the research, a software package has been designed, which is implemented as a portal in an Internet resource that allows you to download any arbitrary texts in natural languages and find active exploits in them with the possibility of automatic learning according to existing precedents.

Ключевые слова: *активный эксплоит, информационная безопасность, интеллектуальный анализ текстов, текстовая аналитика, автоматическое обучение.*

Key words: active exploit, information security, text mining, text analytics, automatic learning.

Введение. Применение алгоритмов цифровой обработки текстов является весьма важной задачей как в практическом, так и в научном плане. С привлечением методов искусственного интеллекта для анализа текстов появились новые возможности, которые позволяют анализировать тексты и выделять из них новые функции, которые до этого не были видны.

В настоящее время особой популярностью пользуются алгоритмы, которые основываются на глубинном обучении, эти алгоритмы позволяют находить те факты, которые скрыты в тексте, и показывать, как они появились и от чего они зависят [1].

Одной из важных задач, которая рассматривается в данной статье, является обнаружение активных эксплоитов. Под активным эксплоитом мы будем понимать вредоносное средство, которое является опасным и не обнаруживается ни одной существующей системой защиты.

Предлагается использовать накопленные опыты и арсенал методов и алгоритмов компьютерной обработки текстов с тем, чтобы выделить наиболее значимые признаки из большого массива информации корпоративного комьюнити, тем самым, с одной стороны, мы будем анализировать ту информацию, которая уже есть в системе и максимально быстро обнаруживать скрытые уязвимости в виде активных эксплоитов.

Обзор существующих методов и алгоритмов обнаружения активных эксплоитов в корпоративном комьюнити

Существуют решения для автоматического анализа текста, не использующие нейронные сети, однако нейронные сети уже несколько лет превосходят классические модели [6]. Метод используется для решения конкретной задачи и обычно не похож на методы, используемые для решения других задач. Архитектуры нейронных сетей являются более общими, и, конечно, существуют небольшие различия, но они не важны и, как правило, полностью универсальны. Однако то, какие функции использовать и как, примерно одинаковы для многих задач NLP. Отличается только последний слой нейронной сети. Это способ обработки практически одних и тех же атрибутов во всех задачах.

Что касается языка, то основной единицей, с которой мы имеем дело, является «слово». Более формально это «токен»; мы используем это слово, потому что не очень понятно, что 2128506 является или не является словом. Ответ не очевиден.

И контекст каждой лексемы очень важен, как можно понять из осложнений, рассмотренных ранее. Существуют различные подходы, но в 95% случаев контекст, рассматриваемый моделью, – это предложение, содержащее исходную лексику.

Большинство реализованных задач решаются для совокупности слов. Например, машинный перевод. В большинстве случаев он переводит только одно предложение и не использует контекст в более широком смысле. Некоторые задачи, такие как диалоговые системы, этого не делают. Здесь главное – убедиться, что система помнит, что было спрошено ранее, и может ответить на этот вопрос.

Поэтому первые два этапа конвейера, которые выполняются в большинстве задач, – это сегментация (разделение текста на предложения) и токенизация (разделение предложений на токены, или отдельные слова).

Далее каждый токен должен быть охарактеризован. Обычно это делается в два этапа: первый – вычисление контекстно-независимых характеристик лексем. К общим контекстно-независимым признакам относятся:

- 1 Встраивание;
- 2 Символические особенности;
- 3 Дополнительные характеристики, специфичные для конкретной задачи или языка.

Одним из наиболее распространенных дополнительных признаков является тег части речи, а шагом для поиска этого признака является разбиение или тегирование части речи. Такие признаки важны для решения многих проблем, включая проблемы синтаксического анализа. В языках со сложной морфологией, таких как русский, важны и морфологические признаки, например, какой падеж у существительного, какой род у прилагательного и так далее. Морфемы также необходимы для лемматизации, а морфологический анализ активно используется в большинстве задач NLP, поскольку позволяет уменьшить размерность пространства признаков.

При решении задач, где важно взаимодействие между различными сущностями (например, системы ответов на вопросы), требуется много знаний о структуре предложения. Для этого требуется синтаксический анализ. В школе все занимались разбором предложений на субъекты, предикаты, дополнения и т.д. Разбор предложения похож на это, но более сложен.

Другим примером дополнительной характеристики является положение лексемы в тексте. В языковом моделировании отдельные слова или группы слов отображаются в векторы (числовые представления) с сохранением их семантических связей. Такое сжатое векторное представление слов называется встраиванием.

Признаки символов – это векторы признаков постоянного размера, которые зависят только от символов, составляющих лексему (а не от дополнительных признаков, таких как значение лексемы или часть речи).

Вкрапления, символы и дополнительные атрибуты вместе образуют контекстно-независимый вектор признаков лексемы.

Контекстно-независимые признаки лексем – это набор признаков, которые содержат информацию не только о самой лексеме, но и об ее окружении. Существуют различные способы вычисления этих атрибутов. В классических алгоритмах часто использовался метод «окна», когда брались несколько лексем до исходной лексемы (например, 3 лексемы) и несколько лексем после, и вычислялись все признаки в пределах этого окна. Этот метод ненадежен, поскольку важная для анализа информация может находиться дальше окна, и что-то может быть упущено.

Примеры существующих программных средств обнаружения активных эксплоитов в корпоративном комьюнити

В настоящее время существует множество решений, в том числе и имеющих открытый исходный код.

Рассмотрим современный Российский проект DeepPavlov.ai.

К преимуществам данного фреймворка DeepPavlov.ai относится то, что он имеет открытый исходный код, а также техническую документацию, благодаря которой появляется возможность использовать данный фреймворк во многих проектах, связанных с выделением именованных сущностей.

К особенностям фреймворка можно отнести то, что он защищен лицензией Apache 2.0, а также то, что DeepPavlov.ai является библиотекой, а не конечным решением, поэтому производить получение данных из pdf/A файлов необходимо на стороне клиента.

Данный фреймворк имеет высокие показатели в русскоязычных коллекциях документов в задачах изменения именованных сущностей.

Основным преимуществом фреймворка DeepPavlov.ai является возможность его реализации на кроссплатформенном языке программирования Python 3, а также как альтернатива – версия, упакованная в Docker-контейнер, которая имеет интерфейс прикладного программирования (API), доступ к которому осуществляется по протоколу http. Такие способы реализации упрощают развертывание фреймворка на машине клиента, а Docker-контейнер к тому

же предоставляет возможность написания интерфейса на любом доступном языке программирования.

При сравнении Abbyu FlexiCapture с DeepPavlov.ai можно выделить несколько различий:

- Abbyu FlexiCapture является готовым программным продуктом, который не требует каких-либо усовершенствований и доработок.

- Abbyu FlexiCapture сложнее адаптировать под специфическую задачу, т.к. платформа имеет закрытый исходный код.

- В Abbyu FlexiCapture реализованы методы получения текста из pdf/A, поскольку это универсальная платформа для интеллектуального анализа информации.

К преимуществам данного программного продукта можно отнести достаточно богатый функционал: кроме выделения именованных сущностей данная платформа осуществляет контроль документов по заданным правилам и справочникам, систематизацию документов, формирование отчетов, а также может быть внедрена в информационные системы.

Платформа Elasticsearch

Это масштабируемая нереляционная база данных с открытым исходным кодом. Помимо хранения данных, она предлагает ряд функций полнотекстового поиска. Сама система управления базами данных (СУБД) не имеет интерфейса. Эту роль берет на себя Kibana (рис. 1), которая предоставляет доступ к динамическим приборным панелям, таблицам и т.д.

Рис. 1. Интерфейс Kibana.

Поисковая система AskNet

Первая российская интеллектуальная поисковая система, реализовавшая в Рунете систему «вопрос-ответ» (рис. 2). Она предназначена для того, чтобы пользователи могли получать текстовую информацию о своих запросах на естественном языке. В настоящее время поддерживаются только запросы на русском и английском языках.

Основные характеристики системы:

1. Полнотекстовый поиск ответов на вопросы.
2. Семантический поиск ответов на запросы пользователей.

3. Автоматическая цветовая маркировка точных совпадений и семантически схожих слов для просмотра найденных предложений.

Рис. 2. Интерфейс AskNet.

Разработка структуры программного комплекса обнаружения активных эксплоитов

Оценка семантического сходства текстов является важной частью различных текстовых ресурсов, таких как: поиск информации среди документов или в глобальной сети, обобщение текста, образовательные системы и много другое.

Программа будет принимать на вход исследуемый текст, содержащийся в корпоративном комьюнити.

Алгоритмическая реализация решения задачи

Для разрабатываемого программного обеспечения был выбран алгоритм Укконена. Схема алгоритма Укконена представлена на рисунке 3.

К примеру, дополнительно к дереву хранить, через сколько листьев надо прийти из вершины, а к тексту в конце добавить уникальный символ, чтобы каждому суффиксу соответствовал именно лист, то благодаря этому можно будет сделать вывод, какое количество вхождений запроса в текст. Суффиксное дерево представлено на рисунке 4.

На примере слова «какао», на основе алгоритма Укконена. Алгоритм классификации основан на стандартном конвейере обработки текста (рисунок 5).

Для реализации данного алгоритма использовалась следующая последовательность действий:

1. Воссоздание текста.
2. Расчёт количества вхождений ключевых слов, используя обученную модель FastText.
3. Сортировка текста по вхождению.

Далее будут подробно описаны все алгоритмы, используемые для реализации вышеуказанных действий.

Рис. 3. Схема алгоритма Укконена.

Рис. 4. Суффиксное дерево.

Рис. 5. Алгоритм классификации.

Описание формата хранения сжатых портретов тематик текста

Нейросетевая модель BERT (рис. 6) предварительно обучена без учителя для двух NLP-задач: моделирование языковой маски и предсказание следующего предложения. Работа BERT основана на последних достижениях в области нейронных сетей и NLP-технологий (ELMo, ULMFiT, OpenAI Transformer и GPT-2), опубликованных в 2018 году, что позволяет предобучать языковые модели без учителя на больших наборах данных и затем подстраивать их под конкретные задачи. Благодаря этому BERT можно использовать для разработки эффективных программ ИИ для обработки естественного языка, таких как ответы на открытые вопросы, чат-ботов, выполнение автоматических переводов, анализ текста [3]. Он содержит предварительно обученные многоязычные модели с несколькими слоями, узлами, выходными данными и параметрами.

Рис. 6. Архитектура модели BERT.

Экспериментальная реализация решения задачи

Рис. 7. Пример работы программы 1.

Рис. 8. Пример работы программы 2.

Рис. 9. Пример работы программы 3.

Рис. 10. Пример работы программы 4.

Таким образом, следует отметить, что, несмотря на большое количество уже существующих программных средств, пригодных для обнаружения активных эксплоитов в корпоративном комьюнити как готовых средств в виде информационно-аналитических систем, так и библиотек для языка программирования Python, можно рассматривать различные решения с целью повысить точность результатов. Дана уточненная постановка задачи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Батура Т.В., Бакиева А.М. Система автореферирования научно-технических текстов // Science Intensive Software. 2019. С. 47-52.

2. Бакиева А.М., Батура Т.В. Исследование применимости теории риторических структур для автоматической обработки научно-технических текстов // Cloud of science. 2017. Т. 4. №. 3.
3. Бородин А.И., Вейнберг Р.Р., Литвишко О.В. Методы обработки текста при создании чат-ботов // Гуманитарные балканские исследования. 2019.Т. 3. №. 3. С. 108-111.
4. Allahyari M. et al. A brief survey of text mining: Classification, clustering and extraction techniques //arXiv preprint arXiv:1707.02919. 2017. 13 p.
5. Silge J., Robinson D. Text mining with R: A tidy approach. « O'Reilly Media, Inc.», 2017. 194 p.
6. Машечкин И.В. и др. Методы автоматического аннотирования и выделения ключевых слов в задачах обнаружения экстремистской информации в сети Интернет //Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2016. Т. 12. №. 1.
7. Милкова М.А. Тематические модели как инструмент «дальнего чтения» // Цифровая экономика. 2019. 1(5). С. 57-70.
8. Скороходов И.С., Тихомирова А. Н. Основные этапы обработки текста и генерации признаков в задачах текстовой классификации // Проблемы современной науки и образования. Компьютерные и информационные науки. 2016.
9. Python Documentation. URL: <https://docs.python.org/3> (дата обращения: 23.01.2023).

© Русаков А.М., Красноперова И.В., Циклаури Н.З., 2023.